

GULJAMOL ASQAROVA SHE'RIYATIDA ADABIY-ESTETIK KATEGORIYALAR

Hasanova Ozoda

Chirchiq davlat pedagogika universiteti 1-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15347943>

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy o'zbek she'riyati vakillaridan biri bo'lgan Guljamol Asqarovaning ijodida adabiy-estetik kategoriyalarning badiiy talqini tahlil qilinadi. Shoiraning obraz yaratish mahorati, estetik ideallarni ifodalash uslubi va poetik tafakkuri orqali go'zallik, fojaviylik, komiklik kabi estetik tushunchalarning qanday ifoda topgani yoritiladi. Tadqiqotda Asqarova she'riyati tahlili orqali o'zbek adabiyotining estetik mezonlari, poetik tafakkur o'ziga xosligi ham ochib beriladi. Maqola adabiy-estetik tahlil metodlariga tayangan holda yozilgan bo'lib, filologiya sohasidagi tadqiqotchilar uchun foydali ilmiy manba bo'lishi mumkin.

Kalit so'zlar. Adabiy-estetik kategoriyalar, go'zallik, fojaviylik, ulug'vorlik.

Adabiyot har bir davrning ruhiy holatini, insoniyat tafakkuri va tuyg'ularining o'ziga xos badiiy in'ikosi sifatida namoyon bo'ladi. Poeziya esa bu in'ikosning eng nozik, eng go'zal shakli bo'lib, unda ijodkor qalbi, ichki kechinmalari, estetik qarashlari ifoda topadi. Har bir shoirning ijodida uning hayotga, jamiyatga, insoniyatga bo'lgan munosabati, estetik didi va badiiy olami mujassam bo'ladi. Ayniqsa, ayol shoirlarning she'riyati o'zining nozikligi, ichki ruhiy holatlarning teran ifodasi bilan ajralib turadi. Zamonaviy o'zbek adabiyotida o'ziga xos ovozga ega bo'lgan shoiralardan biri – Guljamol Asqarova bo'lib, uning she'riyati yurakdan tug'ilgan tuyg'ular, tabiat manzaralari, insoniy qadriyatlar va ijtimoiy-estetik masalalarni yuksak badiiyat bilan ifodalashga yo'naltirilgan. Shoira ijodida adabiy-estetik kategoriyalar muhim o'rin egallaydi. Go'zallik, fojia, yuksaklik, armon, orzu, sadoqat kabi tushunchalar Asqarova she'riyatining ichki mohiyatini tashkil etadi.

Adabiy-estetik kategoriyalar deganda, badiiy asarda obraz, g'oya va mazmun orqali ifodalanadigan, o'quvchiga estetik zavq bag'ishlaydigan, uni ruhiy-ma'naviy jihatdan tarbiyalaydigan falsafiy tushunchalar nazarda tutiladi. Guljamol Asqarovaning she'rlarida bu kategoriyalar ko'pincha nafis tasvirlar, ichki monologlar, falsafiy teranlik va badiiy ifoda vositalari orqali yuksak darajada aks etadi. Shoiraning obrazlar dunyosi, tabiatga bo'lgan munosabati, inson qalbining

eng nozik jihatlarini yoritishdagi mahorati ushbu kategoriyalarni yanada teranroq anglashga yordam beradi. Keling, shoira ijodiga nazar tashlab uni adabiy-estetik kategoriyalar jihatidan tahlil qilaylik.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

Guljamol Asqarovaning “Bahorga chorlov” she’ri adabiy-estetik kategoriyalar ichida go’zallik kategoriyasining yorqin namunasi. She’r bahorning kelishini nafaqat tabiatda, balki inson qalbida ham uyg’onish, jonlanish, islohot va ruhiy tozalanish belgisi sifatida talqin qiladi. Shoir bahorni butun olam uchun qayta tug’ilish deb tasvirlaydi:

“Qirq yil yotgan bemorlar turing,
Uhlab yotgan ey morlar turing...”

Bu misralarda bahor– ruhiy uyg’onish, umid va tiriklik ramzi sifatida o’z ifodasini topgan. “Qirq yil yotgan” degan ibora nafaqat vaqtning cho’zilganligini, balki ichki halovatning yo’qligini ham bildiradi. Bahor bu halovatni qaytaruvchi kuch sifatida qaraladi.

“Keldi bahor chechaklar bilan,
Chechak to’la etaklar bilan...”

Yoki

“Buncha yaxshi dilbarlik fasli,
Beqarorlik, besarlik fasli,
Yetdiku dil bezarlik fasli,
Bahor keldi axir olamga.
Belni bog’lang kamalak bilan,
Xabarlashing kapalak bilan,
Hislar qaynar sumalak bilan,
Bahor keldi axir olamga.”[2, 4-bet]

Bu yerda tabiat manzaralari orqali nafislik, go’zallik, yangilanish hissi berilgan. Shoir bahorni insonni hayratga soluvchi, ruhiyatni ko’targuvchi hodisa sifatida tasvirlaydi. Chechak, kamalak, kapalak, sumalak kabi obrazlar esa estetik zavqni oshiradi, vizual go’zallikni ifodalaydi.

Bundan tashqari, she’rda ishq va sevgi kabi tushunchalar ham estetik jihatdan yuksak talqin qilinadi:

“Ishq shivirlar yigit rozida,
Kuylang faqat sevgi sozida...”

Bu satrlarda muhabbat estetik-ruhiy uyg’unlik, inson qalbidagi eng pok tuyg’ularning ifodasi sifatida berilgan. Bu orqali muallif nafaqat faslni, balki insoniy tuyg’ularni ham go’zallikka eltuvchi kuch sifatida ko’rsatadi.

Umuman, “Bahorga chorlov” she’ri estetik jihatdan nihoyatda boy, obrazlar tizimi orqali go’zallik kategoriyasini yorqin aks ettiradi. Shoiraning tili oddiy, ammo obrazli va kuchli estetik ta’sir kuchiga ega. Uning she’riyati orqali

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

o'quvchi nafaqat bahorni his etadi, balki ruhiy jihatdan poklanadi, zavqlanadi va ilhomlanadi.

Shoiraning "May shavqi" she'ri ham go'zallik kategoriyasini o'zida jamuljam etgan misoldir desak, mubolag'a bo'lmaydi.

Ertaga may-butun borliqda,
Taraladi anvoyi islar.

Bu satrlarda tabiatning uyg'onishi, bahorning nafasi, mayning kelishi bilan taralayotgan xushbo'y hidlar orqali go'zallik tuyg'usi yaratiladi. Go'yo borliq ham yashnamoqda, bu esa o'quvchiga hayotiylik, go'zallikni his qilish, optimistik kayfiyat beradi.

Soqiy sharob quygani kabi,
Dil jomidan toshadi hislar.[4]

Bu yerda inson ko'nglining to'lishi, tuyg'ularning ko'pligi, ularning mayga o'xshab toshib chiqishi — ruhiy go'zallik timsolidir. Bu satrlar ichki dunyoning chiroyli holatini ko'rsatadi.

Guljamol Asqarova ijodida komiklik va fojaviylik kategoriyalari ham alohida diqqatga sazovor. Mana ularga oddiygina bir misol.

Ko'nglim dunyosiga arz berayotir,
Kim-kimga vijdonin "qarz" berayotir.

Mening vallomatim, farishtalarim
Shaytoni La'ninga dars berayotir.[1, 11-bet]

Bu to'rtlikda jamiyatdagi axloqiy buzilish, adolat yo'qolishi, yaxshi-yomon o'rnining almashgani orqali fojaviy holat tasvirlangan.

"Kim-kimga vijdonin "qarz" berayotir." – Vijdon singari muqaddas narsa endi qarzga berilmoqda, ya'ni odamlar axloqiy tamoyillarni savdo vositasiga aylantirgan. Bu – fojia.

Mening vallomatim, farishtalarim

Shaytoni La'ninga dars berayotir. Ushbu misralarda esa achchiq kulguni, kinoyani ko'rish mumkin. Muallif yolg'onchi nopok, hiylagar odamlarni vallomat, farishta deb kinoya qilyapti. Bu kinoyali kulgu ostida esa qancha iztirob, qayg'u yashirin.

Quyida fojaviylik kategoriyasiga yana bir misol keltiramiz.

Ona!
Davralarning guli bo'ldim men,
Yolg'on maqtovlarning quli bo'ldim men.
Quyoshning tik ketgan yo'li bo'ldim men,
Qumlari to'zg'igan cho'lcha qadrim yo'q.

To'kila olmasman to'lg'anim bilan,
Kimning ham ishi bor o'lganim bilan,
Narximni osmonlar qilganim bilan,
Bozorda sotilgan qulcha qadrim yo'q.

Bir haq so'zni izlab sayyora edim,
Bu yurtda eng mashhur favvora edim.
Ovvora edim-a, ovvora edim,
Hamonki, tuproqcha, gilcha qadrim yo'q.

Men bir shoir edim, ohanglari hush,
Onamning qornida ko'rgan edim tush.
Men ozod bog'larda kuylagan bir qush,
Qafasda o'lgan... bulbulcha qadrim yo'q[4]

Asarda fojiviy obraz – lirik qahramon

Asarda shoirning o'zi lirik qahramon sifatida namoyon bo'ladi. U ijodkor, chin dildan xalq, Vatan, haqiqat, sevgi, go'zallik yo'lida yashagan, biroq buning evaziga tan olinmagan, qadrlanmagan. Shoir o'z qadrining yo'qolganidan noliydi:

“Bozorda sotilgan qulcha qadrim yo'q”

Bu satrda shoirning shaxsiy fojiasi aks etadi: u ma'naviy qadriyatlarni ustun qo'ygan, lekin moddiy dunyo qarshisida yengilgan.

Asarda shaxs va jamiyat o'rtasidagi qarama-qarshilik fojiani kuchaytiradi. Shoir haqiqatni izlagan, adolatparvar bo'lgan:

“Bir haq so'zni izlab sayyora edim”

Ammo bu jamiyatda u kutilgan e'tiborni topmaydi:

“Hamonki, tuproqcha, gilcha qadrim yo'q”

Bu satrlar jamiyatdagi adolatsizlik, qalb va haqiqat egasining xorlanishini ko'rsatadi – bu esa fojiviylikning asosiy manbalaridan biridir.

“Shoir hasrati” – shaxsiy, ijtimoiy va ruhiy fojiviylikni birlashtirgan chuqur falsafiy asardir. Unda shoir o'z qadrining yo'qolganidan, jamiyatning ma'naviy qadriyatlardan yiroqlashganidan, haqiqat egalarning xorlanishidan iztirob chekadi. Bu esa uni tragik qahramonga aylantiradi va butun asarni fojiviylik kategoriyasida yoritishga asos bo'ladi..

Guljamol Asqarova she'riyatida adabiy-estetik kategoriyalarning tahlili shuni ko'rsatadiki, shoira uchun badiiy ifoda vositasi — bu hayotni anglash va uni ruhiy-estetik idrok orqali ifodalash vositasidir. Go'zallik uning she'rlarida nafaqat tashqi manzara, balki ichki dunyo, his va tuyg'ularning totuvligi sifatida gavdalanadi. Fojaviylik esa insoniy borliqdagi ziddiyatlar, yo'qotishlar va umidlar sinovi orqali chuqur falsafiylik kasb etadi. Komiklik esa uning lirik tasvirlarida hayotiy holatlarni yengil kinoya, muloyim hazil orqali ochib berish vositasi sifatida xizmat qiladi. Muallifning estetik qarashlari hayotning bir yoqlama emas, ko'p qirrali, rang-barang manzaralarini ochib berishga intiladi. U she'riyat orqali nafaqat estetik zavq uyg'otadi, balki o'quvchini o'ylantiradi, mushohadaga undaydi. Shu bois, uning ijodi zamonaviy o'zbek poeziyasida estetik izlanishlar, mazmun va shakl uyg'unligining yorqin namunasidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Асқарова Г. Дил фасли. -Тошкент, "Чўлпон", 1998.-23 б.
2. Асқарова Г. Турналар йўли.- Тошкент, Гафур Ғулум номидаги адабиёт ва санъат нашриёти, 2010.-32 б.
3. Umarov E., Karimov R., Mirsaidova M., Ayxodjayeva G. Estetika asoslari: Akademik litsey va kasb-hunar kollejlariga o'quv qo'llanma. – Ikkinchi nashri. – Toshkent: “Sharq” nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi Bosh tahririyati, 2004. – 126 bet.
4. Guljamol Asqarova rasmiy telegram kanali.

